

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS: ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES E APRENDIZADOS NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL DA ESCOLA ESTADUAL JORNALISTA COSTA PORTO

Eduardo Vinícius Araújo de Albuquerque Sá (PG)¹, Débora Nascimento Gomes da Silva (PG)²,

Roberto Araújo Sá (PQ)³

Resumo

O relato de experiência a seguir é resultado das vivências do autor na disciplina de Estágio I do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na UFPE, ocorrido durante o período de ensino remoto emergencial na Escola Estadual Jornalista Costa Porto, situada em Recife/PE. Nesse relato, serão apresentadas informações sobre a execução do estágio nas turmas do Ensino Médio, a troca de estratégias com o Corpo Docente e a interação com a gestão pedagógica, no intervalo entre 07/06 a 18/08 de 2021. Além disso, será explorado de que modo o ambiente virtual (utilizando plataformas como Whatsapp e Google Meet) foi empregado como meio para fomentar transformações na comunidade escolar, devido às limitações impostas pela pandemia da Covid-19. O relatório discorrerá sobre as experiências vivenciadas ao longo desse período, bem como as contribuições e aprendizados adquiridos durante o estágio.

Palavras-chave: Estágio. Tecnologia. Ciências. Ensino. Educação.

INTRODUÇÃO

Na trajetória de formação de um licenciando(a) em Ciências Biológicas, o estágio supervisionado se destaca como um empolgante prelúdio da carreira que se avizinha. Os estágios de observação devem, desde o início, proporcionar aos futuros professores as condições necessárias para identificar e superar uma abordagem simplista dos desafios de ensino-aprendizagem. Este relato tem por objetivo discutir as experiências vivenciadas com turmas do Ensino Médio, o Corpo Docente e a Administração da escola, no período entre junho e agosto de 2021. Devido às circunstâncias impostas pela pandemia da Covid-19, os encontros foram realizados por meio do ambiente virtual (utilizando as plataformas Whatsapp e Google Meet) da escola. De acordo com Senhoras (2020), a pandemia afetou tanto professores quanto estudantes em todas as etapas, as disparidades educacionais já existentes, especialmente devido à falta de alternativas de trilhas de aprendizagem à

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)¹

distância e às limitações de acessibilidade desses indivíduos às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Diante dessa situação emergencial, novas práticas precisaram ser concebidas e planejadas para assegurar a continuidade das atividades educativas nas escolas e no Ensino Superior. Assim, a atuação durante o estágio foi dividida em duas vertentes: o treinamento em tecnologias atuais e os momentos de aprendizado com os alunos.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ao iniciar o estágio, foi proporcionado o primeiro contato com a gestão escolar. Na escola, era possível perceber uma organização básica, conduzida sob a liderança da gestora. Sabemos que a organização do ecossistema da escola, tendo como referência uma gestão democrática, necessita que os objetivos educacionais sejam elucidados, com representatividade das necessidades da comunidade e considerando as especificidades do projeto pedagógico (Libâneo; Oliveira; Toschi, 2012). A partir disso, foi notável o espaço concedido aos professores e colaboradores nas atividades voltadas ao desenvolvimento social dos estudantes. Essa dinâmica ficava evidenciada por meio de diversos eventos promovidos por eles, eventos esses que eram compartilhados nas redes sociais pelos próprios alunos e pais. A compreensão de que os alunos precisavam estar engajados no ambiente escolar era promovida através de concursos, clubes e cerimônias promovidos pela gestão, e essa abordagem demonstrava o caráter acolhedor e social da instituição.

Na semana seguinte, ao ingressar na convivência escolar, tive a oportunidade de assistir a uma aula ministrada pela professora convidada, Najara. Essa aula havia sido planejada como um aulão para todas as turmas do Ensino Médio da Escola Estadual Jornalista Costa Porto. A professora Najara possuía graduação em Ciências Biológicas, além de pós-graduação em biotecnologia. Sua principal atuação ocorria no EREM Vidal de Negreiros. Conforme Santos (2005), o Estágio Supervisionado Curricular na licenciatura é um espaço propício para construções significativas no processo de formação de professores, contribuindo para o desenvolvimento profissional do futuro professor. Portanto, observar uma aula com tema relacionado ao impacto social e ambiental das tatuagens mostrava-se de grande relevância tanto no contexto do estágio quanto na esfera escolar. A professora demonstrou um profundo domínio do conteúdo, aliado à habilidade na gestão da sala de aula. Ao longo da aula, ela compartilhou exemplos reais e práticos relacionados ao tema. Aprofundar-se no conteúdo temático revelou-se produtivo, visto que a professora

apresentou conceitos complexos, como bioacumulação e fagocitose, de maneira acessível. Os alunos da turma manifestaram considerável interesse pelo conteúdo, evidenciado pela interação ativa dos estudantes por meio do chat e do microfone. No entanto, notou-se que poucas câmeras foram ativadas, e não houve um esforço perceptível por parte da professora para reverter essa situação e envolver ainda mais os alunos. Durante a aula, diversos tópicos relacionados à saúde coletiva e ecologia foram levantados pelos estudantes, e a professora os abordou sempre que possível.

Após essa introdução à escola, foi estabelecido um acordo com a professora supervisora sobre a organização das regências, que foram divididas em cinco encontros. O foco principal da organização das regências era fornecer apoio às professoras-supervisoras com práticas pedagógicas no ambiente digital. Isso visava preencher o período das férias escolares de julho. Durante esse período, ocorreu capacitação e treinamento, com a partilha de experiências e aprendizados relacionados às tecnologias educacionais atualmente utilizadas na escola. Ficou acordado que recursos como celular e computador seriam utilizados em todos os encontros, e que todos os participantes estariam em locais silenciosos, com pouca movimentação, durante os horários previamente marcados pelo grupo no Whatsapp. Esse mecanismo assegurou um alinhamento constante e uma comunicação eficaz entre todas as partes envolvidas nos processos do estágio. Após o firmamento dos acordos, vieram a sequência de encontros:

a) No primeiro encontro: Realizou-se uma conversa através do Google Meet para que todos pudessem se apresentar mutuamente; A docente, de forma muito amável, agendou o horário e garantiu que todos estivessem à vontade para discutir o desenvolvimento das atividades durante o período do estágio; Durante essa conversa, foram discutidas as dificuldades enfrentadas pela instituição, o que levou à decisão de focar na aprendizagem das ferramentas digitais mais utilizadas no contexto escolar.

b) No segundo encontro: Após uma análise prévia das ferramentas viáveis para a sala de aula, a plataforma Canva foi apresentada; Durante essa parte da regência, houve uma discussão sobre como essa ferramenta poderia ser utilizada para substituir o uso do PowerPoint, já que a escola não tinha acesso a softwares licenciados; No contexto dessa discussão, foram exploradas as funcionalidades de criação de apresentações dinâmicas e interativas, utilizando elementos disponíveis na própria plataforma; Também foi explicado como a mesma apresentação poderia ser transformada em diferentes formatos.

c) No terceiro encontro: Houve dedicação total às ferramentas gratuitas do Google; Durante essa parte da regência, foram abordadas as diversas potencialidades do Meet e como essa ferramenta poderia ser complementada pelo uso do Jamboard; As várias formas pelas quais essas duas ferramentas poderiam ser utilizadas em conjunto foram exploradas, enfatizando a interatividade que ambas ofereciam.

d) No quarto encontro: Ocorreu uma discussão sobre o uso da plataforma Kahoot para a gamificação das atividades em sala de aula; Foi apresentada a interface do aplicativo tanto para celular quanto para computador; A página oficial do aplicativo nas lojas virtuais com suas possibilidades também foi apresentada.

e) No último encontro: O evento foi intitulado e promovido na escola como “Caminhos para a Atuação Profissional na Biologia”; Durante essa aula, as perspectivas de atuação profissional foram abordadas, levando em consideração a realidade dos alunos da instituição; Para iniciar, houve um debate no qual os estudantes puderam expressar suas perguntas e preocupações em relação ao futuro; Foi dedicado um momento para reflexão e discussão sobre a ideia de carreira; Após essa discussão inicial, foram apresentadas as diferentes formas de ingresso na Universidade Pública, juntamente com todas as opções oferecidas pela instituição; Questões relacionadas ao campo das ciências também foram exploradas, com o objetivo de incentivar aqueles que ainda não tinham identificado uma área específica de atuação profissional; Como forma de avaliação da atividade, os alunos foram convidados a preencher um formulário virtual, onde poderiam compartilhar suas experiências com aquela atividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disciplina de estágio é indispensável para construir a identidade profissional do licenciando, principalmente aquele que deseja atuar como docente no futuro. O trabalho envolvido na comunicação, articulação e preparação de conteúdo é um diferencial para todos que enxergam a educação como um meio transformador para a sociedade. O desenvolvimento com as ferramentas tecnológicas da escola atual, promovidas pelo licenciando na atividade da disciplina, mostraram-se satisfatórias. Foi possível notar que ambas as partes, estagiário e professoras-supervisoras, estavam felizes com os resultados da aprendizagem e troca de experiência nos encontros. Na regência em que os alunos estiveram presentes, também foi possível notar alto grau de satisfação através da avaliação

feita pela Professora Tatiana. Os estudantes demonstraram alto grau de engajamento com o momento, mesmo com um horário no contraturno e com duração de aula geminada. Por fim, é possível concluir que a disciplina de estágio foi um veículo fundamental para a vivência verdadeira da realidade escolar. Sendo essa experiência muito positiva por diversos aspectos, sociais e acadêmicos, agregando muita diversidade ao repertório do futuro profissional da educação no Brasil.

REFERÊNCIAS

SENHORAS, E. M. **Coronavírus e Educação: análise dos impactos assimétricos.** Boletim de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, v. 2, n. 5, Boa Vista, 2020. Disponível em: <https://revista.ufr.br/boca/article/view/Covid-19Educacao>. Acesso em: 04 dez. 2020.

KRASILCHIK, M. **Formação de professores e ensino de Ciências: tendências nos anos 90.** In: Formação continuada de professores no contexto ibero-americano. São Paulo: NUPES, p. 135-140, 1996.

SANTOS, C. R.; outros. **Avaliação Educacional: um olhar reflexivo sobre sua prática.** São Paulo: Editora Avercamp, 2005.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. **Educação escolar: políticas, estruturas e organização.** São Paulo: Cortez, 2012.